

KOMPYUTERDA YARATILGAN VIZUAL MATNLAR

N.Ismoilova, FarDU magistranti

Annotatsiya. *Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellekt rivojlanishi vizual matnlar yaratish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu texnologiyalar matnni ko'rish, tahlil qilish va yaratishda yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ushbu maqolada kompyuterda yaratilgan vizual matnlar, ularning turlari, qo'llanilishi haqida mulohaza yuritamiz.*

Annotation. *Nowadays, the development of computer technologies and artificial intelligence is expanding the possibilities of creating visual texts. These technologies open up new possibilities in viewing, analyzing and creating text. In this article, we will consider computer-generated visual texts, their types, and applications.*

Аннотация. *В настоящее время развитие компьютерных технологий и искусственного интеллекта расширяет возможности создания визуальных текстов. Эти технологии открывают новые возможности просмотра, анализа и создания текста. В этой статье мы обсудим визуальные тексты, созданные с помощью компьютера, их типы и области применения.*

Kalit so'z va iboralar: *kompyuter texnologiyalari, vizual matnlar, vizual she'r, fonografik stilistika, grafik belgi, fonografik vosita.*

Keywords: *computer technologies, visual texts, visual poetry, phonographic stylistics, graphic symbol, phonographic medium.*

Ключевые слова: *компьютерные технологии, визуальные тексты, визуальная поэзия, фонографическая стилистика, графический символ, фонографический носитель.*

Vizual matnlar — bu matn va tasvirni birlashtirgan holda taqdim etiladigan axborot shakli. Ular odatda grafikalar, diagrammalar, infografikalar ko'rinishida bo'ladi. Vizual matnlar axborotni qabul qilish va tushunishni osonlashtiradi.

Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalari deyarli barcha sohalarga kirib bormoqda va bu, albatta, adabiyot va san'atga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. So'nggi yillarda yaratilayotgan vizual poetik matnlarda ham texnologiyaning ta'siri yaqqol sezilmoqda. E. Minayeva va T. Ponomaryovalar vizual poetik matnlar haqida quyidagicha fikr bildiradilar: “Vizual she'r (vizual poetik matn) bitta takrorlanadigan so'z yoki iboradan, bir yoki bir necha jumladan, bir necha morfema yoki yordamchi so'zdan, tovush va harf birikmalaridan tashkil topishi mumkin. Matnga geometrik figuralar, matematik elementlar, verbal va musiqiy belgilar sintezi va boshqalarni kiritish imkoniyati mavjud. Turli xil shakllar, turlicha shriftlar, yorug'lik va soya kabilar qo'llanadi; asarga xilma-xil ranglar kiritiladi. Va masalan, XIX asr va XX asr boshlarida yozilgan she'rlar faqatgina figurali bo'lgan bo'lsa (ya'ni she'riy satrlar biror-bir predmet yoki figura ko'rinishida aks etgan bo'lsa), hozirgi zamon shoirlari verbal va noverbal texnika va usullarning imkon qadar barcha turlaridan foydalanadilar”¹. Masalan, Faxriyorning

¹ Минаева, Э. В. Современный поэтический дискурс: коды визуальной поэзии / Э. В. Минаева, Т. А. Пономарева // Современный дискурс-анализ. – 2013. – № 2(9). – С. 37-49.

“Geometrik bahor” she’rida yurak so‘zining o‘rnida qo‘llangan belgi she’rning ta’sirchanligini yanada oshirgan.

♥(yurak) ning hayajon tekkan joylari

Soyaday qop-qora

ko‘mirga aylanar - ♥

Yurak - hayajon qo‘zg‘agan

bahor proeksiyasi².

Kitob muqovalari, matn sarlavhalari, reklama matnlarida ham zamonaviy texnologiya imkoniyatlaridan foydalanib vizual matnlar yaratilmoqda. Bunday matnlarda harflar ranglar, katta-kichik shriftlar orqali ifodalanadi. Bundan tashqari, so‘zlarning pog‘onalab yozilishi, harflarning turli yozilishidan foydalanilishi kuzatiladi. Masalan:

Bolalar uchun yaratilgan asarlarda matn va tasvirlarni birga qo‘llash kichik yoshdagi bolalar, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi va savod chiqarishini osonlashtiradi. Kitob muqovalari, reklama matnlarini fonografik usul orqali yozish esa xaridorlar diqqatini tez jalb qiladi va natijada sotuv sezilarli darajada ko‘tariladi. Tilshunoslikda bu kabi masalalarni fonografik stilistika o‘rganadi. Fonografik stilistika talaffuzning uslubiy imkoniyat va xususiyatiga ko‘ra nutqda aks etish yo‘li va usullarini, shuningdek, yozma nutqning grafik (imloviy) uslubiy imkoniyat va xususiyatlarini dialektik birlikda o‘rganuvchi va o‘rgatuvchi umumiy uslubiyatning bir bo‘limidir.³

Kompyuterda yaratilgan vizual matnlar zamonaviy axborot almashinuvi jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ular ma’lumotlarni tez va samarali ravishda yetkazish imkonini beradi. Kelajakda sun‘iy intellekt va boshqa ilg‘or texnologiyalar yordamida vizual matnlarni yaratish va tahlil qilish jarayonlari yanada takomillashishi kutilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim, marketing va boshqa sohalarda yangi imkoniyatlarni ochadi.

Adabiyotlar:

1. Dusmatov X., Mahmudova Z. Uslubshunoslik asoslari. - Farg‘ona, 2022.
2. Фахриёр. Геометрик баҳор (Ўнгарилган тушлар). - Т.: "Маънавият", 2004. - 192 б.
3. Минаева, Э. В. Современный поэтический дискурс: коды визуальной поэзии / Э. В. Минаева, Т. А. Пономарева // Современный дискурс-анализ. – 2013. – № 2(9). – С. 37-49.

² Фахриёр. Геометрик баҳор (Ўнгарилган тушлар): Шеърлар. - Т.: "Маънавият", 2004.

³ Dusmatov X., Mahmudova Z. Uslubshunoslik asoslari. - Farg‘ona, 2022.